

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В 21 ВЕКЕ

Мукимзода Наргис Насими

Кандидат педагогических наук, научный сотрудник Академии образования Республики
Таджикистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510584>

***Аннотация.** В статье обрисовывается портрет современного учителя, преподавателя нового 21 века. На примере научных трудов автор подчеркивает, что являясь творческой личностью, учитель обстоятельно организует учебно – воспитательный процесс. Только человек, влюблённый в свою профессию, с широкой душой, добрым сердцем и стремящийся к постоянному саморазвитию способен вызвать интерес и стать достойным образцом для учащихся. В силу специфики работы приводятся примеры, где отмечается что объективность – основа нравственного авторитета учителя.*

***Ключевые слова:** учитель, воспитательный процесс, идеальный облик учителя будущего, педагогическое мастерство.*

Педагогика эпохи глобализации уделяет особое внимание вопросам предоставления качественного образования и воспитания детей и подростков, обнаружения и совершенствования на раннем этапе врождённых способностей и выявления талантов, с целью их последующей интеграции в действующие социальные структуры.

Специалисты утверждают, что для педагогики крайне важно стимулировать в развивающемся человеке творческий потенциал, социально значимые качества, соответствующие быстро меняющимся условиям современного общества. Ускоренное развитие образования и формирование личностных характеристик всё теснее переплетается с общечеловеческой необходимостью – гуманистической адаптацией личности в социуме.

Великий педагог Я.А. Коменский утверждал, что благодаря своей высокой морали, любви к детям, интеллекту, усердию и другим нравственным качествам, учитель должен служить примером для учеников и своим поведением воспитывать в них гуманные качества.

По его утверждению, обучение детей должно быть упрощённым и приятным действием, чтобы процесс познания не сопровождался негативными эмоциями, принуждением и отторжением, а, напротив, вызывал позитивные чувства.

К.Д. Ушинский видел в учителе «плодотворный луч солнца для молодой души». Видный учёный предъявлял к учителям высокие требования. Он считал, что учитель должен быть всесторонне развитой личностью. Учёный отмечал: «главнейшая дорога человеческого воспитания есть убеждение, а на убеждение можно действовать только убеждением».

Каждый учебный план и воспитательные подходы, какими бы уникальными они ни казались, будут неэффективными, если не станут частью принципов самого учителя.

Являясь творческой личностью, учитель обстоятельно организует учебно – воспитательный процесс. Только человек, влюблённый в свою профессию, с широкой душой, добрым сердцем и стремящийся к постоянному саморазвитию способен вызвать интерес и стать достойным образцом для учащихся. Учитель, идущий в ногу со временем, может умело управлять классом и детьми. В этом плане он должен обладать такими

качествами, как любовь и уважение к детям, оптимизм, оперативность в деле решения сложных вопросов и проблем, связанных с обучением и воспитанием. Вдохновляя детей следовать его примеру, педагог служит примером для подражания.

Уравновешенность и доброе отношение к детям – неотъемлемые черты педагогического мастерства учителя. Важными деловыми качествами учителя являются доброжелательность, тактичность, креативность, любовь к своему делу, адаптивность и многие другие.

Умело управлять и сохранять контроль над учебным процессом также являются необходимыми качествами, которыми должен обладать педагог. Ученики не должны замечать ни малейшего проявления растерянности, слабости или эмоционального срыва со стороны преподавателя. Как отмечал А.С. Макаренко, учитель, не умеющий сдерживать себя, подобен сломанному, неуправляемому механизму. Важно помнить об этом, контролировать свои поступки и манеру поведения, избегать обид на детей и не поддаваться нервозности по мелочам.

Своего рода индикатором в характере педагога является эмоциональная восприимчивость. Это позволяет учителю понимать состояние учеников, их эмоциональный настрой, и оперативно оказывать поддержку тем, кто в ней особенно нуждается. Естественной составляющей профессионального облика учителя это, прежде всего, забота о благополучии воспитанников и чувство ответственности за их настоящее и будущее.

Чувство справедливости - важное качество необходимое учителю. В силу специфики работы, педагог постоянно оценивает успеваемость, навыки и поведение учащихся. Самое главное, чтобы его оценки соответствовали уровню развития детей. Ведь от этого зависит лояльность учителя, которую чувствуют учащиеся. Объективность – основа нравственного авторитета учителя. Предвзятость и субъективность, напротив, негативно влияют на учебно - воспитательный процесс.

Ключевым фактором успеха в работе учителя является требовательность. Значимым для педагога представляет собой умение по признакам поведения ученика определять его душевное состояние. Учитывать состояние воспитанника в каждый момент представляет основу педагогического такта, занимая при этом важнейшее место в работе.

Преподавательское общение – установление контакта педагога с детьми. Его можно определить и как профессиональное взаимодействие педагога с учениками, которое направлено на установление доверительных отношений. Здесь важным является культура речи, постановка голоса. Педагог обязан обучаться руководить своим голосом, лицом, держать паузу, позу, мимику, жест. Выдающийся педагог А.С. Макаренко подчёркивал: «Я сделался настоящим мастером только тогда, когда научился говорить «иди сюда» с 15–20 оттенками, когда научился давать 20 нюансов в постановке лица, фигуры, голоса».

Проблемы педагогического общения динамично исследуются в глобальной педагогике. Известные американские педагоги Дж. Брофи и Т. Гудда в книге «Отношения учителя и ученика» проанализировали нюансы «субъективного» общения преподавателей, которые проявляются в избирательном отношении к ученикам. К примеру, установлено, что педагоги чаще обращаются к школьникам, которые вызывает у них симпатии. Равнодушные им ученики оказываются обойдёнными учительским вниманием. Преподаватели внимательнее относятся к «интеллектуалам», наиболее дисциплинированным, примерным ученикам. Пассивные и «растяпы» идут на втором

месте. А самостоятельные, деятельные и самоуверенные школьники вовсе не пользуются учительским расположением. Внешняя же привлекательность школьника оказывает значительное воздействие на эффективность общения.

Следует отметить, что, как младшие школьники, так и будущие выпускники утверждают, что учителем должен быть настоящий человек, обладающий широкой душой, добрым сердцем и чуткостью. Это позволяет заключить, что в процессе взаимодействия с учителем как с личностью происходит обучение и развитие, и не менее значимо для учеников, чтобы их оценивали как индивидуальностей со своими достоинствами и недостатками, ведь на развитие ребенка большое влияние оказывают окружающие его люди, среди которых учитель занимает центральное место.

Учащиеся XXI века уже сейчас формируют идеальный облик учителя будущего. Эти школьники станут родителями и будут воспитывать представления о педагогах у следующего поколения. В этом смысле общество постоянно отстаёт. Как можно это изменить? Возможно, стоит начать трансформацию устоявшихся стереотипов уже сегодня? Как это реализовать? Во-первых, необходимо произвести качественные изменения в подготовке педагогов. В подготовке будущих учителей акцент следует направить на психолого-педагогические дисциплины, возможно, стоит внедрить такие предметы, которые помогут развить их творческие способности.

Педагогика должна формировать личность, которая осознает эти принципы. Такой подход предполагает не отказ от научного мышления, а его последовательное развитие к целостному восприятию

Человек получает возможность стать действительно свободным и осознанным, лишь осознавая законы и правила природного порядка. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития всестороннего целостного мышления.

REFERENCES

1. Коменский Я.А “Великая дидактика”. www.skillbox.ru
2. Ушинский К.Д. Первые уроки логики
3. Макаренко А.С. Моя система воспитания.
4. Дж.Брофи и Т.Гудда. Отношение учителя и ученика